

NASHRIYOT TERMINLARINI ME'YORLASHTIRISH MASALASI**Bekmurodov Tog'oymurod Panjiyevich**

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

togaymurod192@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada nashriyot terminlarini me'yorlashtirish masalalari yoritilgan bo'lib, o'zbek tilidagi mavjud leksik birliklar asosida yangi terminlar shakllanishi, xorijiy atamalarning milliy til me'yorlariga moslashtirilishi hamda sinonim terminlarning farqlanishi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: terminologiya, me'yorlashtirish, nashriyotchilik, poligrafiya, sinonim terminlar, dubletlik, broshyura, risola, muallif, korrektor, musahhih, o'zlashma terminlar, nashriyot terminlari, derivatsiya.

Annotation. This article addresses the issues of standardizing publishing terminology. It analyzes the formation of new terms based on existing lexical units in the Uzbek language, the adaptation of foreign terms to the national language norms, and the differentiation of synonymous terms.

Keywords: terminology, standardization, publishing, polygraphy, synonymous terms, terminological doublets, brochure, treatise, author, proofreader, corrector, borrowed terms, publishing terminology, derivation.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы нормализации терминов издательского дела. Анализируется формирование новых терминов на основе существующих лексических единиц узбекского языка, адаптация иностранных терминов к нормам национального языка, а также различие синонимичных терминов.

Ключевые слова: терминология, нормализация, издательское дело, полиграфия, синонимичные термины, терминологические дублеты, брошюра, трактат, автор, корректор, мусаххих, заимствованные термины, терминология издательского дела, деривация.

Tilshunoslikda terminlarni me'yorlashtirish masalalari har doim ham dolzarb bo'lib kelgan. Har bir soha terminologiyasini tartibga solish bugun ham o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. O'zbek tilshunosligida sohaviy terminlarni me'yorlashtirish masalalarida bir qator ishlar amalga oshirilgan [Sadinova 2001, 72]. Lekin qilingan ishlarning salmog'i bilan chegaralanib qola olmaymiz. Chunki

terminlarni tartibga solish masalasining hal qilinishi hamma soha terminologiyalarida ham bir xil deb bo'lmaydi. Shu nuqtayi nazardan baho berilsa, sohalar terminologiyasi doirasida o'z yechimini kutayotgan muammolar talaygina.

V.P.Danilenko ta'kidlaganidek, har bir fan yoki sohaning taraqqiyot ko'rsatkichi shu soha terminologiyasining "qat'iy ilmiy terminologiya"ga ega ekanligi bilan ham belgilanadi [Danelenko 1977, 157]. Olim bu yerda "qat'iy ilmiy terminologiya" deganda biron bir sohaviy terminologiyaning mazkur fan taraqqiyoti bilan uyg'unlashuvi, muayyan terminologiyaning ayni sohaga oid atamalarni ifodalashdagi hamohangligi, yaratilgan va muomalada bo'lib turgan terminlarning ma'lum fan tili bilan mos kelishi kabi holatlarni nazarda tutadi.

Terminlarni tartibga solishning samaradorligi quyidagi holatlarda yaqqol ko'rinadi: kasbiy ta'limni to'g'ri tashkil etishda, ishlab chiqarish amaliyotida bo'ladigan og'zaki muomalada, ilmiy va ishlab chiqarish jarayonlaridagi o'zaro yozishmalarda, matbaachilikda (ilmiy, o'quv, ishlab chiqarish kabilarga oid adabiyotlarni nashr etishda), chet el adabiyotlarini tarjima qilishda va hokazo. Ma'lumki, har bir fan, soha doimiy taraqqiyotda bo'ladi. Bu esa, o'z navbatida, undagi tushunchalarning, ular orqali terminlarning ham o'zgarib turishiga olib keladi. "Noo'rin, asossiz tanlangan terminlar ma'lum davr o'tishi bilan ifodalangan tushuncha mazmuniga mos kelmasa, iste'moldan chiqadi, yangi termin yaratiladi yoki uning sinonimi o'rnini egallaydi. Shuning uchun ham terminologik lug'atlar ma'lum vaqt o'tishi bilan qayta nashr qilinadi – to'ldiriladi yoki asossiz terminlar boshqa qulay va aniq terminlar bilan almashadi"[Bektemirov 1977, 97]. Demak, terminologiyani tartibga solish bilan bog'liq faoliyat muntazamlilik kasb etishi, shuningdek, u fan va texnika taraqqiyoti bilan hamohang tarzda takomillashib borishi lozim.

Fan-texnikaning tez sur'atlar bilan rivojlanib borishi natijasida yangidan-yangi mashina, apparat, asbob-anjom, dastgoh va texnologik jarayonlarning paydo bo'lishi bilan ularni atovchi yangi terminlar ham vujudga kelmoqda. Shu sababli, yangi texnika vositalari qaysi sohaga ko'proq kirib kelgan bo'lsa, shu soha terminologiyasi to'xtovsiz ravishda kengayib bormoqda. Ana shunday sohalardan biri bugungi matbaachilik ishi bilan shug'ullanuvchi poligrafiya-nashriyotchilik sohasidir. Mazkur soha taraqqiyotiga e'tibor qaratisa, ushbu sohaga texnik vositalarning kirib kelishi, asosan, XX asr boshlariga to'g'ri keladi. Lekin uning eng taraqqiy etgan davri bugungi kundagi holatidir. Hozirgi zamonaviy poligrafiya-nashriyotchilik tarmog'i hujjatlarni tayyorlash va ularning nusxalarini ko'paytirish, kitob holiga keltirish jarayonlarini o'zida mujassamlashtirgan texnik vositalar qo'llanadigan yetakchi sohalardan biriga aylandi. Natijada, ushbu soha terminologiyasiga juda ko'plab yangi tushuncha va

ilmiy-texnikaviy terminlar ham kirib kelmoqda. Albatta, bunday o'zgarishlar "O'zbek tilining ish ko'rish doirasini kengaytirib, uning leksik tarkibini yangidan yangi ilmiy va texnik terminlar bilan boyitdi" [Shoabdurahmonov 1980, 10].

O'tgan asrning 80-yillarida o'zbek tili leksikasida faol qo'llanib kelingan *broshyura* fr. *brochure* < *brocher* – *tikmoq* termini bugun ancha iste'moldan chiqib qoldi. Uning o'rnida, asosan, arab tilidan o'zlashgan *risola* termini qo'llanmoqda. O'zbek tili uchun har ikki termin ham o'zlashma hisoblanadi. *Broshyura* so'zi asli fransuzcha bo'lib, o'zbek tiliga rus tili orqali o'zlashgan. Uning rus tilidagi ma'nosi *besh sahifadan kam bo'lmagan va 48 sahifadan oshmagan hajmga ega bo'lgan matnli nodavriy nashr*", "*O'zbek tilining izohli lug'ati*" da unga "*kichik kitob, kitobcha; risola*" [O'TIL, 2023], "*Madaniy-oqartuv xodimlari uchun qisqacha lug'ati*" da "*kichik hajmdagi (5 bosma listgacha) yumshoq qog'oz muqovali (qattiq muqovali emas) yupqa kitobcha*" shaklida tavsif berilgan [Abdurahmonov 2001, 156]. *Risola* – arabcha yuksak vazifa, vakolat; maktub, noma; ilmiy asar, ma'ruza; xat-xabar. **1 tar.** Biror kasbga, sohaga va uning tartib-qoidalariga oid kitobcha, yo'riqnoma, nizomnoma. *Temirchilar risolasi. Ko'pchilik risolasi. – Miskarlar, tunukasozlar ko'p antiqa gaplarni, har qaysilari o'zlarining ... risolalarini yaxshi biladilar.* Oybek. "Bolalik". **2** Ayrim masalalarga bag'ishlangan ilmiy asar, kitob. – [Vosifiy:] *Rost aytdingiz, shayx Bahlul! Yaxshi nom kitobning husni turur. Kitobxon risolaning nomig'a qarab sotib olur, mazmunig'a qarab baho berur.* M. Osim. "Zulmat ichra nur". *Baxtiyor hayotning risolasiga Debocha bo'lgay albatta farzand.* S. Abdulla. **3** Kichik hajmli kitob, broshyura. *Lotin alifbosi haqida risola. Odob-axloq haqida kichik risolalar sotuvda ko'p. Biroz tuzuklari "Adibi avval", "Turkiy alifbo" va "Birinchi yil" risolalaridir.* H. Muin. "Tanlangan asarlar". **Risolaga to'g'ri kelmaslik (tushmaslik)** Talab, me'yorga javob bermaslik, belgilangan tartibga muvofiq bo'lmaslik. *Lekin taklif ilgariroq manzirat qilingan, byurodagi tortishuvdan so'ng esa rad etish risolaga sira to'g'ri kelmasdi.* J. Abdullaxonov. "Xonadon". **Risoladagi(dek)** Risolada ko'rsatilganiga juda mos; talabga, me'yorga javob beradigan darajada, haqiqiy, rasmana. *Ular o'zlariga berilgan topshiriqni risoladagidek o'rinlatishga intilishyapti.* Gazetadan [O'TIL, 2023]. Misollardan ko'rinib turibdiki, bugun *broshyura* o'rnida faol qo'llanayotgan *risola* terminining ma'no anglatish qamrovi ancha keng, ammo u aniq bir obyektga qaratilmagan.

Ko'pchilik holatlarda nashr hajmidan qat'i nazar, ularning barchasiga nisbatan *risola* terminining qo'llanishini kuzatamiz. *Broshyura* terminining ifoda shakli esa aniq va lo'nda. Ushbu holatlarni inobatga olgan holda, o'zbek matbaachilik terminologiyasida kichik hajmli yoki *5 sahifadan kam bo'lmagan va 48 sahifadan*

oshmagan hajmga ega bo'lgan matnli nodavriy nashrlarda nisbatan ilmiy termin sifatida broshyura terminining qo'llanishi, bizningcha, ma'qul. Risola terminidan esa umumiy ma'noda foydalanish mumkin.

Terminologiyada sinonim yoki dubletlikning yuzaga kelishi ayrim mualliflar tomonidan mavjud terminlarning aralash tarzda qo'llanishi natijasida ham sodir bo'ladi. Bugungi adabiyotlarimizda *“bosma mahsulotlarni nashr etish bilan shug'ullanuvchi texnika yoki sanoat sohasi”* ma'nosida *tipografiya // bosmaxona // matbaa* terminlari aralash qo'llanmoqda. Bu sinonim terminlar ichida *tipografiya* hamda *matbaa* terminlari o'zbek tiliga boshqa tillardan o'zlashgan. Xususan, *tipografiya* so'zi asli yunoncha *“typos”* – (*iz, shakl*+ *“grapho”* (*yozaman*)) so'zlarining birikuvidan yasalgan. *Matbaa* so'zi ham o'zbek tiliga arab tilidan o'zlashgan. *Bosmaxona* termini esa o'zbek tilining o'zida yasalgan, ya'ni o'zbekcha *bosma* so'ziga forscha *xona* so'zining qo'shilishi natijasida vujudga kelgan. Bu terminlarning o'zbek tilidagi ma'no anglatish darajasi teng hisoblanadi. Chunki *“O'zbek tilining izohli lug'ati”*da ham har uchala termin sinonim tarzida beriladi va ularning ma'no anglatishi bir xilda ifodalanadi: *Tipografiya – kitob, gazeta va boshqa narsalarni bosib chiqaradigan korxonasi; bosmaxona, matbaa* [O'TIL, 2023]. Lekin, bizning nazarimizda, *matbaa* termini ko'proq toshbosma usulida kitob chop etishga oid bo'lib, qadimda faol qo'llangan. *Tipografiya* esa yaqin vaqtlargacha ancha faol bo'lgan bo'lsa, keyinchalik uning qo'llanish ko'lami keskin toraydi. Hozirda *bosmaxona* termini har ikki terminga nisbatan ham tilimizda mustahkam o'rin egalladi. Shu nuqtayi nazardan asosiy termin sifatida *bosmaxona* terminini qo'llash maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz.

Ma'lumki, o'zbek tilidagi poligrafiya ishlab chiqarishga oid darsliklar, o'quv qo'llanmalarining aksariyati rus tilidan tarjima qilish evaziga yaratilmoqda. Ba'zi hollarda rus tilidagi muayyan bir terminni o'zbek tilida ifodalashda terminning shakl va mazmunan uyg'unlashuviga yetarli darajada ijodiy yondashmaslik, qolaversa, oddiy tarjima qilish yo'lidan borilganligi sababli ham dubletlik yoki terminning u anglatishi lozim bo'lgan tushuncha mohiyati bilan uyg'unlashmaslik kabi terminologik tamoyillarga zid keluvchi holatlar sodir bo'lmoqda. Yoki tarjima jarayonida rus tilidagi mavjud dubletlik aynan o'zbek tiliga ko'chmoqda. Tarjimachilikdagi bunday omillar ham o'zbek tilida dubletlik hodisasining vujudga kelishiga shart-sharoit yaratmoqda. Masalan, ayni soha terminologiyasining rus tili materialida *полиграфическая продукция* termini bilan *печатная продукция* terminlari ma'lum ma'noda dublet hisoblanadi. Shunga uyg'un ravishda mazkur dubletlik o'zbek tilida ham *poligrafiya mahsulot // bosma mahsulot* ko'rinishidagi variantlikni vujudga keltirgan va ular bir ma'noni anglatishda aralash qo'llanadi. *Poligrafiya* termini aslida grekcha *polygraphia* (*polys* –

ko'p sonli va grapho – yozaman) soʻzi bilan bogʻliq boʻlib, aynan tarjima qilganimizda “*ko'p yozish*” maʼnosini ifodalaydi. *Poligrafiya* terminiga “Библиотечное дело: Терминологический словарь”da quyidagi tarzda izoh berilgan: “*Отрасл техники, специализированная на множественном воспроизведении текста и графических изображений (печатной продукции)*” [Terminologik lugʻat 1986, 1986]. Tavsifdan anglashiladiki, poligrafiya matnli va chizma tasvirlarni yoki umumiy nomda bosma mahsulotlarni koʻp miqdorda chop etishga moʻljallangan texnikaning maʼlum bir sohasi. Agar masalaga kengroq yondashilsa, umuman, *poligrafiya mahsuloti* terminining qamrov doirasi *bosma mahsulot* terminiga nisbatan ancha keng. Chunki poligrafiya mahsulotlari aslida ikki yirik guruhga boʻlinadi va ular quyidagi terminlar bilan ifodalanadi: *nashriyot-bosma mahsulotlari, sanoat bosma mahsulotlari*. Nashriyot-bosma mahsulotlari deganda tahrir-nashriyotchilik ishlaridan oʻtgan va oʻzida mujassamlashgan maʼlumotlarni oʻquvchilarga yetkazish uchun moʻljallangan bosma asarlar (kitob, jurnal, gazeta kabilar) tushuniladi. Sanoat bosma mahsulotlariga esa nashriyotning ishtirokisiz chiqariladigan turli yorliq, ish qogʻozlari (blankalar), transport, teatr, kino, konsert chiptalari va idora qogʻozlari kabi mahsulotlar kiradi. Binobarin, *poligrafiya mahsuloti* bilan *bosma mahsulot* terminlari sinonim terminlar emas, balki alohida-alohida tushunchalarni ifodalovchi ikki mustaqil terminlardir va ularni oʻz maʼnolarida toʻgʻri qoʻllash lozim.

Oʻzbek tili matbuot va nashriyot terminologiyasida hali toʻliq oʻz oʻrnini barqaror egallamagan terminlardan yana biri “*bosma asarni yaratgan yoki yaratishda ishtirok etgan shaxs, shuningdek, oʻz nomidan materiallarni chop ettirgan tashkilot yoki muassasa*” maʼnosini anglatuvchi *muallif*//*avtor* dublet terminidir. Har ikki termin ham oʻzbek tili uchun oʻzlashma hisoblanadi: *avtor* termini lotin tilidan (“*auctor*”), *muallif* termini esa arab tilidan oʻzlashgan. Bu terminlar uzoq yillar davomida parallel tarzda qoʻllanib kelindi. Muayyan davrlar boʻldiki, ulardan biri faollashsa, ikkinchisi aksiga oʻtdi. Ayniqsa, oʻtgan asrning oxirlariga kelib, oʻzbek matbaachilik terminologiyasida *muallif* terminiga nisbatan *avtor* termini har jihatdan faol isteʼmolda boʻldi. “Oʻzbek tilining izohli lugʻati”da *muallif* soʻziga nisbatan *avtor* soʻziga kengroq izoh berilgan: *avtor – adabiy yoki boshqa xil badiiy asar, ilmiy ish, proekt, ixtiro va sh.k. yaratgan kishi. Mana shu tadbirlarning avtorlaridan biri... kelayotir. Sh. Rashidov. “Boʻrondan kuchli”*[OʻTIL, 2023]. Ushbu izohdan koʻrinadiki, *muallif* soʻzining tushuncha doirasi *avtor* terminiga nisbatan maʼlum darajada chegaralangan boʻlib, faqat “*biror asarni yaratgan kishi*”ga nisbatan qoʻllangan. Asosiy maʼno anglatish masʼuliyati *avtor* zimmasida boʻlgan. Hattoki, mazkur lugʻatda *muallif* soʻzi qarshisiga uning kitob tili yoki yozma nutqqa oidligi hamda oddiy soʻzlashuvda qoʻllanmasligi taʼkidlangan. Demak, bu davrlarda *muallif*

muayyan jihatdan arxaik terminga aylanish darajasiga kelib qolgan edi. Shu o'rinda savol tug'iladi: Nega o'tmishda faol bo'lib kelgan *muallif* so'zi bunday jarayonga duch keldi?

Ma'lumki, "Sho'rolar davrida muayyan terminlarning ma'nosini to'la ifodalay oladigan, chetdan kirgan terminlarning ma'nosini to'la ochib bera oladigan o'z so'z va terminlarimiz bo'lgani holda ham ular o'rnida ruscha yoki yevropacha so'zlar ishlatildi. O'zbekcha so'zlar eskirgan, diniy so'zlar deb chetga surib qo'yilgan hollar ko'p bo'ldi. Mustaqillik davri terminologiyasining bu dolzarb muammoga teran, odilona qarashi tufayli juda ko'plab o'zbekcha so'z va terminlarimiz o'z o'rniga tiklandi, ular hozir tilimizda faol qo'llanmoqda" [Bektemirov 2002, 11-12]. *Muallif* termini keyingi yillarda asosiy ilmiy terminlar safidan joy oldi, uning sinonimi bo'lgan *avtor* esa birmuncha iste'moldan chiqib qoldi.

Xuddi shuningdek, *muharrir // redaktor, matn // tekst, jild // tom, taqriz // retsenziya* kabi dublet terminlarda ham yuqoridagiga o'xshash vaziyatni kuzatish mumkin. Mazkur dubletlikdagi terminlarning arab tilidan o'zlashgan shakllari uzoq davrlar mobaynida o'zbek tilida faol qo'llanib kelindi. Lekin *muallif* termini singari, ular ham XX asrning oxirlarida iste'moldan chiqish holatiga kelib qolgan edi. Faqat so'nggi yillardagi mustaqillik natijasida sodir bo'lgan keskin o'zgarishlar bu terminlarni yana faoliyatga olib kirdi va ular bugungi o'zbek matbaachilik terminologiyasida asosiy ilmiy termin sifatida faol qo'llanmoqda.

O'zbek matbaachilik terminologiyasida yaqin davr ichida paydo bo'lgan dublet terminlar ham mavjud. Ular sirasiga *korrektor // musahhih* terminlarini kiritish mumkin. Ma'lumki, XXI asr boshlariga qadar *bosma nashrni tayyorlashdagi harf terish jarayonida yo'l qo'yilgan xatoliklarni tuzatuvchi nashriyot, tahririyat va bosmaxona xodimi* ma'nosini anglatishda, asosan, *korrektor* termini qo'llanib kelindi. *Korrektor* termini aslida lotincha so'z bo'lib, *corrector* – "tuzatuvchi, to'g'rilovchi" ma'nosini ifodalaydi. Bu so'z o'zbek tiliga rus tili orqali o'zlashib o'zbek matbuot va nashriyot terminologiyasidan barqaror o'rin egalladi. Lekin keyingi yillarda nashr qilinayotgan adabiyotlarda *korrektor* termini o'rnida *musahhih* termini qo'llana boshlandi. Qizig'i shundaki, *musahhih* terminining izohi o'zbek tilidagi mavjud lug'atlarda berilmagan. Demak, bu so'z so'nggi yillardagi o'zbek tili leksikasida mavjud bo'lmagan. Mustaqillik yillarida bu so'z ijtimoiy ehtiyoj tufayli hech qanday majburiylik yoki tazyiqsiz o'zbek tili leksikasida yana paydo bo'ldi. *Musahhih* terminining *korrektor* o'rnida qo'llanishi to'g'rimi? Bu savolga javob berish uchun *musahhih* terminining ma'no ko'lamiga nazar solish lozim. Yuqorida ta'kidlanganidek, *musahhih* so'zi o'zbek tilidagi Alisher Navoiy

hamda Zahiriddin Muhammad Bobur asarlari uchun tuzilgan talay lug'atlarda yoki o'zbek klassik adabiyoti asarlariga oid lug'atlarda ham deyarli uchramaydi.

Musahhih termini arabcha bo'lib, uning arab tilidagi fe'l shakli *sahhadir*. Arab tilida *sahha* fe'li ko'p ma'noli hisoblanadi: *sahhatun* – sog'–salomat bo'lmoq; *sahhaha* – to'g'rilamoq, tuzatish kiritmoq [Baranov 1985, 540]. Demak, *musahhih* “tuzatuvchi, to'g'rilovchi; korrektor” ma'nolarini anglatadi va uning *korrektor* o'rnida qo'llanishi o'zini oqlaydi. Kezi kelganda aytish joizki, muayyan davrlarda rus tilidan o'rinsiz ravishda qabul qilingan terminlarning yuqoridagi tarzda muqobillari bilan almashinuvi o'ziga xos ijobiy natijalarni ham bermoqda.

Qayd etish zarurki, har qanday soha rivojida shu soha terminologiyasining qay darajada ishlanganligi, tartibga solinganligi katta ahamiyatga ega. Qolaversa, sohaning rivoji va takomili terminologiyaning taraqqiy etganligi bilan ham belgilanadi. Yangi termin tanlash, yasashga ijodiy jarayon sifatida qarash zarur. Ayrim tarjimon yoki mualliflar tomonidan matbuot va nashriyotchilikka oid o'quv adabiyotlarini yaratishda termin yasash va o'zlashtirish bilan bog'liq terminologik talablarga qat'iy amal qilish lozim.

Xulosa qilib aytganda, milliy tilning tayyor leksik boyliklaridan samarali foydalanish asosiy prinsip sifatida ko'rilishi zarur. Boshqa tillardan o'zlashgan leksik birliklarning esa kontekstga mos va til me'yorlariga zid bo'lmagan shaklda qabul qilinishi muhimdir. Terminlarning shakllanishida o'zbek va xalqaro standartlarga muvofiqlashgan termin elementlarini qo'llash terminologiyaning ilmiy va amaliy ahamiyatini oshiradi. Morfologik (affiksatsiya), sintaktik (kompozitsiya) hamda semantik so'z yasash vositalarining tizimli va integratsiyalashgan qo'llanilishi terminologik birliklarning izchilligi va aniqligini ta'minlaydi. Shu tarzda, nashriyot terminlarini me'yorlashtirish milliy tilni rivojlantirish, fanning til asoslarini mustahkamlash hamda ilmiy-texnikaviy axborot almashinuvida til birligini saqlashga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Даниленко В.П. Русская терминология: Опыт лингвистического описания. – М.: Наука, 1977. – С. 157.
2. Ҳожиёв А. ва б. Ҳозирги ўзбек тили фаол сўзларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Шарқ, 2001.
3. Бектемиров Ҳ., Бегматов Э. Мустақиллик даври атамалари. – Тошкент: Фан, 2002. – Б. 11-12.

4. Хозирги ўзбек адабий тили / Шоабдурахмонов Ш., Асқарова М. ва б. – Тошкент: Ўқитувчи, 1980. – Б. 10.
5. Мусаев К.М. Формирование, развитие и современные проблемы терминологии. – М.: Наука, 1986. – С. 163.
6. Библиотечное дело: Терминологический словарь. – М.: Книга, 1986. – С. 33.
7. Абдурахмонов Х., Махмудов Н., Шукуров Р. Маданий-оқартув ходимлари учун қисқача изоҳли луғат. – Тошкент, 2001. – Б. 156.
8. Баранов Х.К. Арабско-русский и русско-арабский словарь. – М.: Русский язык, 1985. – С. 540.
9. Садинова Н. Аниқлик ва қисқалик терминларни тартибга солишнинг муҳим талаби сифатида // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2001. – № 6. – Б. 72–76.
10. O'zbek tilining izohli lug'ati. A.Madvaliyev tahriri ostida. – Toshkent: G'afur G'ulom, 2023.